

УДК 81(119)

Каменева В.А., Рабкина Н.В.

Кемеровский государственный университет,
г. Кемерово, Россия

ДИСФЕМИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

*Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РФФИ, проект 19-012-00522
«Проблема легитимизации в политическом дискурсе: лингвоперсонологический аспект».*

Аннотация. Статья посвящена изучению специфики дисфемизации профессионального дискурса политического деятеля. Установлены ранее не изученные аспекты функционального потенциала дисфемизмов на материале выступлений, интервью и совещаний президента Российской Федерации.

Ключевые слова: политический дискурс; дисфемизм; политическая лингвоперсонология.

Несмотря на то, что профессиональный дискурс политиков относится к так называемым оценочным дискурсам, вопросы, связанные с его дисфемизацией, до сих пор не нашли детального освещения в работах современных лингвистов. Основное внимание уделяется только общепризнанным аспектам дисфемизации, вследствие чего функциональный потенциал дисфемизмов в политическом дискурсе остается не изученным до конца. Кроме того, как правило, в центре исследовательского интереса часто оказывается политический медийный дискурс [4], оставляя за рамками научных исследований профессиональный дискурс политиков высшего эшелона власти.

Данная работа основывается на теоретических положениях лингвоперсонологической теории политической коммуникации. Представляется, что данная теория позволит выявить характерные особенности дисфемизации политического дискурса президента определенной страны, в отличие от анализа политического медийного дискурса, а также установить лексико-грамматическую специфику средств дисфемизации и очертить их функции, показав, что функциональный потенциал дисфемизма в политическом дискурсе зависит от адресата и коммуникативной ситуации.

Произведенный обзор научных трудов, посвященных дисфемизации, показал наличие некоторых лакун в знании о функциях дисфемизмов и их манипулятивном потенциале на материале политического дискурса [7; 10; 12]. Исследователями выделены и описаны следующие функции:

- дискредитация политического оппонента,
- придание экспрессии высказыванию,
- экспликация вербальной агрессии,
- актуализация популизма в рамках предвыборного дискурса,

– делегитимизация действий политических противников, в разряд которых попали как отдельные политики, так и целые страны – политические оппоненты [1; 3; 6; 8; 13].

Гипотеза состоит в том, что дисфемизмы в профессиональном дискурсе политика, занимающего высшую государственную должность, помимо общепризнанных функций, могут использоваться в других целях, среди которых можно выделить три:

1) языковая экономия,

2) средство напомнить аудитории о том, что совещания с президентом – не торжественный прием, а рабочая встреча,

3) дестабилизация определенных тем. Представляется, что первая и вторая функции тесно взаимосвязаны между собой: дисфемизмы, используемые для экономии языковых средств и, следовательно, времени, позволяют снять эффект официальности и торжественности ситуации диалога с политиком высшего эшелона власти.

Принято считать, что дисфемизмы в политическом дискурсе используются исключительно для негативной оценки. Так, они выступают индикатором вульгаризации публичной речи, могут становиться маркером агрессии, которую политик стремится выразить в своей речи. Кроме того, дисфемизмы в политическом дискурсе всегда были эффективным средством дискредитации политического соперника [1]. При общении политических деятелей с народными массами дисфемизмы превращаются в инструмент популизма, что часто наблюдается в предвыборном дискурсе: используя дисфемизмы, кандидат на политический пост как бы демонстрирует свою близость народным массам. Дисфемизмы, таким образом, могут выступать средством «заигрывания» с электоратом, создания определенного публичного имиджа, который побудил бы избирателя проголосовать за того политика, с которым он может себя идентифицировать.

Функция дисфемизма как орудия популизма может трактоваться исследователями как положительный аспект дисфемизации профессионального дискурса: ученые признают продуктивность дисфемизмов в создании имиджа политика – простого человека, говорящего на понятном для обычных людей языке. К примеру, данная функция была отмечена на материале политического дискурса Уго Чавеса [6].

В данной работе под дисфемизмом понимается стилистически окрашенное слово (разговорное, просторечное или жаргонное) с негативными коннотациями, а также слово, имеющее определенные семантические (смысловые) оттенки, используемое в определенной политической коммуникации вместо его стилистически нейтрального аналога.

Данное исследование задействует понятийный аппарат и методы лингвистики и политической лингвоперсонологии. Контент-анализ и интент-анализ были избраны в качестве ведущих методов. Кроме того, в работе применялись элементы контекстологического, а также функционального и прагматического анализа политического дискурса.

Для верификации гипотезы исследования был проведен анализ выступлений, интервью и совещаний президента Российской Федерации В.В. Путина.

Процедура анализа сводилась к последовательности следующих стадий:

Во-первых, из некоторого общего объема политического дискурса В. В. Путина методом сплошной выборки осуществлялся отбор дисфемизмов.

Во-вторых, производилась классификация дисфемизмов на основании их частеречной принадлежности, а также выявлялись соответствующие доминанты.

В-третьих, определялись функции дисфемизмов.

Наконец, в-четвертых, выявлялись и описывались характерные особенности дисфемизации в рамках политического дискурса данного политического деятеля.

Результаты частеречного анализа дисфемизмов в профессиональном дискурсе В.В. Путина существенно отличаются от данных, опубликованных в работах, где исследовались дисфемизмы в политическом медийном дискурсе других политиков [5; 9; 11; 14]. Единственное сходство заключалось в том, что в политическом дискурсе президента, как и в политическом медийном дискурсе, большая часть дисфемизмов выражена существительными. Однако если в политическом медиадискурсе преобладают дисфемизмы-антропонимы [5], то в политическом дискурсе президента они отсутствуют. Несмотря на лингвистическую репутацию на отобранном материале не было выявлено дисфемизмов-антропонимов, которые были бы направлены на дискредитацию отдельных личностей или группы людей. В какой-то степени, данный вывод соответствует психологическому портрету Президента, сделанному на основе анализа его речевого поведения, согласно которому В. В. Путин – доминантный тип коммуниканта [10], решительный человек, обладающий сильной волей и склонный сдерживать свои эмоции [6].

Было установлено, что наибольшую группу в политическом дискурсе президента представляют нарицательные дисфемизмы-существительные (*нефтянка, горючка, оборонка, дизелька, недострой, текучка, бумажки, чушь, ерунда, разгильдяйство, уравниловка* и т. д.), при этом преобладают разговорно-жаргонные (*нефтянка, горючка, оборонка, дизелька* и т. д.). В функциональном плане, данные слова позволяют политику высокого ранга напоминать о том, что его присутствие не превращает совещания в торжественное официальное мероприятие: это деловые встречи для решения рабочих проблем в различных отраслях. Кроме того, данные дисфемизмы-существительные позволяют экономить языковые средства и используются только в коммуникации с внутренним адресатом – российскими представителями различных отраслей.

Обнаружено, что слова, принадлежащие к пласту разговорно-сниженной лексики, употребляются крайне редко в дискурсе политика высшего эшелона власти и служат для детабуирования публичного обсуждения борьбы с терроризмом, проявлениями экстремизма и антисемитизма в совокупности с экспликацией своей негативной оценки данных явлений. Эти данные расходятся с популярным представлением о том, что в условиях минимально регламентированной обстановки В.В. Путин может позволить себе эмоционально-экспрессивную лексику, субъективные оценки и даже малоизвестные фразы необычной конструкции «из народа», которые впоследствии становятся крылатыми [2], а также так называемые неологические фразеологические единицы [10].

Второе отличие политического дискурса президента от политического медиадискурса состоит в том, что в последнем частотны дисфемизмы-прилагательные [5], а в исследуемом политическом дискурсе президента на втором месте идут глаголы (*развалить, прихлопнуть, наплевать, скакнуть, вывернуться, вздуть, зачистить, поковыряться, испоганить, загнать, надуть, зажать, цеплять, выдавливать, растаскивать, спихивать, ломиться, закисать* и другие). Функционально, дисфемизмы-глаголы позволяют политику дать отрицательную оценку определенным событиям из социальной, политической или экономической области, а также действиям определенных лиц или организаций. При этом дисфемизмы-глаголы используются только в коммуникации с внутренним адресатом. Дисфемизмы, выраженные прилагательным, наречием, частицей или междометием, представлены слабо.

Итак, согласно проведенному анализу, к функциям дисфемизмов в профессиональном дискурсе президента можно отнести:

- экспликацию негативной оценки определенных событий или действий;
- напоминание о том, что совещания с президентом – рабочие встречи, направленные на решение практических проблем; языковую экономию;
- детабуирование определенных тем.

Было установлено, что функции дисфемизмов в профессиональном дискурсе политика варьируются в зависимости от адресата. Функция напоминания о том, что совещания с президентом не являются торжественным приемом, и функция языковой экономии актуализируются только в коммуникации с внутренним адресатом. При этом функция дисфемизмов для детабуирования публичного обсуждения таких тем, как борьба с терроризмом, экстремизмом и антисемитизмом, была зафиксирована в коммуникации как с внутренним, так и с внешним адресатом.

Литература

1. Абакова Т.Н. Дисфемизмы и эвфемизмы как способ языкового воплощения стратегии дискредитации в текстах политической сферы (на материале англоязычной прессы) // Аналитика культурологи. 2013. №3 (27). С. 91–94.
2. Бородулина Н. Ю., Худяков А. В. Языковая личность в президентском дискурсе (на примере дискурсов Ж. Ширака и В. Путина) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. №3-3 (69). С. 68-70.
3. Гладкова Е.Л. К вопросу о проявлениях дисфемизации в современном персидском политическом дискурсе // Филологические науки в МГИМО. 2017. №10. С. 5–12.
4. Звада О.В. Манипулятивные особенности политического дискурса в англоязычных СМИ // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2018. Т. 1. №1. С. 23–30.
5. Лысякова М. В., Гаевая, А.А. Лексико-грамматические свойства дисфемизмов (на материале политического дискурса) // Вестник РУДН. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2018. Т. 9. №1. С. 50–76

6. Мкртчян Т. Ю., Борисенко В. А. Исследование речевых особенностей президента России с целью выявления его индивидуальных личностных качеств // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. №11 (65). Ч. 3. С. 133-135.
7. Пастухова О.Д. Основные функции дисфемизмов и причина употребления их в политическом дискурсе // Вестник Челябинского государственного университета. 2014. №6 (335). Филология. Искусствоведение. Т. 88. С. 69–72.
8. Пастухова О.Д. Распространенные группы дисфемизмов в политическом дискурсе // Смальта. 2015. №2. С. 49–52.
9. Рябцева И.Г. Имплицитные средства реализации речевого акта дисфемизации в оппозиционном политическом дискурсе // Глобальное европейское пространство: проблемы интеграции сквозь призму межкультурной коммуникации: материалы конференции. 2017. С. 279–284.
10. Сопова, И.В. Фразеология и институциональный дискурс в лингвоперсонологическом аспекте: на материале речевых манифестаций В.В. Путина и А. Меркель: Автореф. ... канд. филол. наук, Белгород, 2011.
11. Шапочкин Д. В. Манипулятивный потенциал дисфемизмов в тексте партийного гимна «Интернационал» // Филологические науки. Вопросы теории и практики, 2015. Т. 1 (43): Ч. I. С. 201–203.
12. Crespo-Fernández E. Words as weapons for mass persuasion: dysphemism in Churchill's wartime speeches // Text & Talk. 2013. V. 33. №3. P. 311-330. <https://doi.org/10.1515/text-2013-0014>
13. Mugair S. K. A comparative study of euphemism and dysphemism in English and Arabic with special reference to political discourse // Journal of advances in linguistics. 2014. V. 4. №1. P. 259–268. <https://doi.org/10.24297/jal.v4i1.5206>
14. Yusuf Y. K. Dysphemisms in the language of Nigeria's President Olusegun Obasanjo // AILA Review. 2003. V. 16. №1. P. 104-119. <https://doi.org/10.1075/aila.16.10yus>

© Каменева В.А., Рабкина Н.В., 2021